

FERRAMENTA DE GERAÇÃO DE MAPAS IONOSFÉRICOS A PARTIR DE ARQUIVOS IONEX

LETÍCIA DE JESUS BROTTI GASPAR¹
MATHEUS BONFIM DA ROCHA²
CLAUDINEI RODRIGUES DE AGUIAR³

¹ Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, Paraná. – leticiagaspar@alunos.utfpr.edu.br.

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, Paraná. – matheus.bonfim.rocha@gmail.com.

³ Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, Paraná. – rodriguesaguiar@utfpr.edu.br.

O desenvolvimento de algoritmos e estratégias para o sensoriamento atmosférico e posicionamento é um campo de crescente importância, especialmente devido à sua aplicação em sistemas de navegação e comunicação baseados no GNSS (*Global Navigation Satellite System*). Visando isso, o propósito deste estudo foi desenvolver um aplicativo computacional para a geração de mapas ionosféricos a partir de arquivos IONEX (*IONosphere map EXchange*). Esses mapas permitem um melhor entendimento dos efeitos da ionosfera sobre os sinais GNSS, especialmente durante períodos de alta atividade solar. Esta ferramenta está sendo desenvolvida utilizando a linguagem de programação Python no ambiente de desenvolvimento do Visual Studio Code. O programa tem o intuito de facilitar o acesso e a interpretação dos dados ionosféricos, tornando-os mais acessíveis para pesquisas, estudos e trabalhos envolvendo a área da Geodésia Espacial e da Aeronáutica. Para isso, fez-se necessário compreender o funcionamento do sistema GNSS e o comportamento da ionosfera. É importante frisar que a ionosfera é um meio dispersivo, isso significa que por ser uma camada com alta densidade de íons e elétrons ela pode afetar significativamente a propagação dos sinais transmitidos pelos satélites [1]. Entender e modelar esses efeitos é crucial para melhorar a precisão dos sistemas de navegação e comunicação que dependem desses sinais, visto que a precisão média dos valores de VTEC depende do método adotado na geração do produto IONEX. Por exemplo, no caso dos produtos IONEX finais do IGS (*International GNSS Service*) a precisão varia de 2-8 TECU (*TEC Unit* - Unidade de TEC - 1 TECU = 10^{16} elétrons/m² = 0,16m de erro em L1), mas há variação dependendo da localidade dentro do globo terrestre, estes dados são disponibilizados por IGSCB [2]. O IGS deu início à distribuição de *Global Ionosphere Maps* (GIM) em 1998. Os GIMs fornecem valores do TEC (Total Electron Content) calculados por meio dos dados coletados na rede de receptores de dupla frequência [3]. “O IGS produz estimativas de GIM no formato IONEX, um padrão desenvolvido pela comunidade IGS.” [1]. A partir de arquivos IONEX que são obtidos da base de dados da NASA por meio do site <https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/products/ionex/>, foi necessário criar um mecanismo para acessar e baixar os arquivos IONEX, extraindo o mesmo para a pasta interna do programa. Esses arquivos contêm informações sobre o TEC na ionosfera, o programa faz uma leitura e interpretação dos dados presentes no arquivo IONEX e por meio das informações contidas nele é possível gerar os mapas para avaliar os efeitos ionosféricos nos sinais GNSS, permitindo que o usuário realize a análise e estudo do comportamento da ionosfera a partir da interpretação da imagem. A ferramenta que está sendo desenvolvida possui uma interface intuitiva, conforme demonstrado na Figura 1, foi aplicada a interpolação linear na quadrícula utilizando o método de Gouraud, implementado no algoritmo da biblioteca basemap do python, permitindo que o usuário selecione a data para a qual deseja gerar o mapa ionosférico, a agência responsável pela geração do arquivo IONEX, como por exemplo o IGS e as diversas agências que contribuem na geração dos seus produtos, dentre eles alguns exemplos são: Polytechnical University of Catalonia (UPC - Spain), Jet Propulsion Laboratory (JPL - USA), Center for Orbit Determination in Europe (CODE - Switzerland), entre outras agências disponíveis. Também é possível escolher se o arquivo deve ser um arquivo rápido ou final. Os arquivos rápidos têm uma latência menor do que 24 horas, são atualizados com frequência e são úteis para aplicações em tempo real, como correções em sistemas de posicionamento por satélite (por exemplo, GPS), já a precisão é menor em comparação com os arquivos finais. Os valores TECU são típicos de erro sistemático (bias) para os arquivos IONEX rápidos variam entre 2 e 9 unidades de TECU [4]. Por outro lado, os arquivos IONEX finais têm uma latência maior (geralmente 11 dias), são usados para análises científicas, modelagem climática e estudos de longo prazo e são mais precisos e estáveis, pois incorporam dados de observações de vários dias. Os valores TECU típicos de erro sistemático para os arquivos IONEX finais, como citado anteriormente, variam entre 2 e 8 TECU. Até o momento os resultados obtidos são promissores. O programa está sendo testado considerando os produtos do IGS e suas agências com dados de diferentes períodos, demonstrando sua capacidade de gerar mapas com o máximo de precisão possível, conforme demonstrado na Figura 2. As principais conclusões deste estudo indicam que a ferramenta desenvolvida é eficaz para a

geração de mapas ionosféricos, oferecendo uma forma de visualizar e interpretar os dados IONEX. Além da capacidade de selecionar diferentes parâmetros desejados para gerar mapas do globo terrestre que proporciona uma flexibilidade que pode ser benéfica para diversas aplicações de pesquisa e engenharia. Recomenda-se que para este trabalho, num futuro próximo, haja a inclusão e a implementação de diferentes algoritmos de interpolação para que os usuários possam realizar análises com diferentes interpoladores e, de acordo com o seu interesse, verificar a qualidade desses na representação dos mapas ionosféricos. Além disso, aconselha-se que também seja implementada funcionalidades para a leitura de produtos IONEX de outros laboratórios e grupos de pesquisa, como por exemplo o MAGGIA e a inclusão de funcionalidades adicionais, como a previsão dos efeitos ionosféricos, poderiam expandir significativamente suas capacidades e utilidades. Em resumo, a ferramenta oferece uma maneira eficiente e precisa de visualizar os efeitos da ionosfera sobre os sinais GNSS, tornando-se uma ferramenta capaz de auxiliar pesquisadores e profissionais que dependem de dados ionosféricos.

Figura 1 - Interface

Gerador de mapa IONEX

Data: 04/08/2024

Liberar

Centro de análise: IGS COD CAS JPL UPC WHU

Tipo: Rápido Final

Resolução temporal (SMP): 15M 30M 01H 02H

Gerar

Fonte: Autor (2024)

Figura 2 - Mapa gerado pela interface

Fonte: Autor (2024)

Palavras-chave: sensoriamento atmosférico, GNSS, ionosfera, mapa, IONEX.

Referências

[1] **AGUIAR, C. R.** MODELO REGIONAL DA IONOSFERA (MOD_ION): IMPLEMENTAÇÃO EM TEMPO REAL. Tese (Dissertação de Mestrado em Ciências Cartográficas). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2005.

[2] **IGSCB** (International GPS Service Central Bureau).

[3] **FELTENS, J.; SCHAER, S.** IGS Products for the Ionosphere. In: Proceeding of the IGS Analysis Centre Workshop, edited by J. M. Dow et al., p. 225-232, ESA/ESOC, Darmstadt, Germany, February 9-11, 1998.

[4] **Camargo, P. O., Arana, D., & Pereira, V. A. S. (2012).** ERRO SISTEMÁTICO RELATIVO DEVIDO AO HARDWARE DOS RECEPTORES. Simpósio Brasileiro de Geoinformática.